

YANGI TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA KO`Z YOSH QOPI FLEGMONASINI DAVOLASH

Murodullayeva Nargiza Oripovna

Buxoro davlat tibbiyot institute

“Otorinolarinologiya va Oftalmologiya” kafedrası

Neonatal davrda dakriosistit odatda nazolakrimal kanalning tug`ma obstruksiyasi, kamdan-kam hollarda ko`z yosh qopidagi o'zgarishlar tufayli yuzaga keladi. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda yiringli dakrosistitning asorati ko`z yosh qopining flegmonasi hisoblanadi. Flegmona rivojlanishining asosiy sabablari davolashning noto'g'ri taktikasi va organizmning umumiy infitsirlanishidir.

Ko'z yoshlari juda muhim suyuqlikdir. U ko'z olmasini tashqi qavatlarini namlaydi, uning yuzasida maxsus plyonka hosil qiladi va qurib ketishning oldini oladi. U lakrimal bez va kichik yordamchi bezlar tomonidan ishlab chiqariladi. Palpebral yoriqning ichki qismida ko'z yoshi to'planib, lakrimal kanalikulyarga oqib o'tadi, u orqali u ko'z yoshi qopiga to'planadi va u erdan burun bo'shlig'i orqali burun bo'shlig'iga kiradi. Bola tug'ilgandan so'ng, lakrimal suyuqlikning barcha chiqish yo'llari lakrimal qopidan ko'z yoshlari uchun yaxshi o'tishi kerak. Biroq, nazolakrimal kanalning ichida embrion to'qimalarining elementlari bo'lishi mumkin, ular lakrimal qopdan ko'z yoshlari chiqishiga xalaqit beradi. Bu suyuqlikning turg'unlashishiga olib keladi, shu bilan birga u endi o'zining himoya funksiyasini to'liq bajara olmaydi, chunki u palpebral yoriqqa kirgan mikroorganizmlarni olib tashlamaydi. Yiringli yallig'lanish paydo bo'ladi.

Odatda, ota-onalar o'z-o'zidan davolanishni boshlaydilar, antibakterial tomchilarni tomizadilar, choy yoki romashka damlamasi bilan yuvadilar. Bunday davolanish vaziyatni yaxshilashi yoki hatto yiringli shakllanishlarni butunlay olib tashlashi mumkin. Biroq, bunday davolanishni to'xtatgandan so'ng, hamma narsa yana takrorlanadi. Buning sababi shundaki, ko'z yoshi yo'llari kasalligining sababi

bartaraf etilmagan. Yangi mikroorganizmlar palpebral yoriqqa kirib, ko'paya boshlaydi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda dacryosistitning asosiy ko'rinishlari hayotning 8-10 kunlarida paydo bo'ladigan chaqaloqning ko'zidan yiringli oqimdir. Ular, shuningdek, lakrimal punktumdan lakrimal qop sohasiga bosim bilan paydo bo'ladi. Ko'zning ichki burchagida qizarish, ko'rish organida yirtiq yoki yirtiq bor. Jarayon bir tomonlama yoki ikki tomonlama bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha bir ko'z yallig'lanadi.

Ba'zi bolalarda, hayotning 14 - kuniga kelib, jelatin tiqini o'z-o'zidan hal qilinadi, yallig'lanish pasayadi va kasallik hech qanday oqibatlarisiz o'tadi. Ammo ba'zi hollarda bu sodir bo'lmaydi, keyin esa bolalar oftalmologining yordami talab qilinadi.

Turli mualliflarning fikriga ko'ra, uning chastotasi 2 dan 22% gacha, o'rtacha barcha tug'ma dakrosistit holatlarining 5-7 %idan ko'p emas. Ko'z yoshi qopi flegmonasi yallig'lanishining belgilari bolalarda erta yoshda, odatda tug'ilgandan keyingi birinchi kunlarda, lekin ko'pincha yangi tug'ilgan chaqaloq hayotining ikkinchi yoki uchinchi haftalarida paydo bo'lishi mumkin. Ko'z yosh qopining flegmonasi an'anaviy tarzda jarrohlik yo'li bilan davolanadi - ochish va drenajlash, so'ngra "sovuq" davrda zondlash. (B.F. Cherkunov tomonidan keltirilgan, 2010).

Maqsad

Ko'z yosh qopining flegmonasini davolashning mini-invaziv usulining samaradorligini o'rganish

Materiallar va uslublar

Biz 1 oylikdan bir yoshgacha bo'lgan 6 o'g'il va 5 qiz, jumladan, ko'z yosh qopining flegmonasi (tug'ma dakrosistitning barcha holatlarining 1,5%) bo'lgan 11 bolani (11 ko'z) kuzatdik. Barcha bemorlarda klinik ko'rinish o'xshash edi: ko'z yosh oqishi, shilliq yiringli ajralmalar, ko'z yosh qopining proektsiyasida keskin og'riqli shish va giperemiya, ko'z yoriqlar kengligining pasayishi, bolaning umumiy holatining yomonlashishi, isitma. Davolash minimal invaziv usul yordamida amalga oshirildi. Ko'z yosh-burun kanalini antibiotik eritmasi bilan yuvish. Davolash

yoshiga mos ravishda dozalanib antibiotikni mushak ichiga yuborish va kuniga 4 marta futaronni mahalliy instilatsiya qilish bilan to'ldirildi.

Natijalar

Davolash jarayonida zondlashdan keyingi birinchi kuni ijobiy dinamika qayd etildi, ko`z yosh proyeksiyasi sohasida shish va giperemiya kamaydi, ko`z yosh oqish holatlari 2-kuni to'xtadi. Ko`z yosh drenajining faol funksiyasini to'liq tiklanishi 5-6 kuni sodir bo'ldi. Hech qanday holatda qayta zondlash amalga oshirilmadi.

Xulosa: Shunday qilib, ko`z yosh qopining flegmonasi uchun minimal invaziv zondlash usuli yiringli jarayonni tez va samarali ravishda to'xtatish, ko`z yoshi oqishi drenajni tiklash va ko`z yosh qopning flegmonasini ochish kabi travmatik jarayonni istisno qilish imkonini beradi.